

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 326

Diciembre 2023

PRIMER REGISTRO DE *Lineostethus marginellus* (STÅL,
1872) (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) PARA CAMPECHE,
MÉXICO

Por Saúl SÁNCHEZ SOTO, Damaris ALPUCHE GÓNGORA &
Alex Ricardo GUZMÁN CANUL

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Lineostethus marginellus*. Macho de Calakmul, Campeche (foto Saul Sánchez Soto).

PRIMER REGISTRO DE *Lineostethus marginellus* (STÅL, 1872) (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) PARA CAMPECHE, MÉXICO

**Por Saúl SÁNCHEZ SOTO^{1*}, Damaris ALPUCHE GÓNGORA¹
& Alex Ricardo GUZMÁN CANUL¹**

RESUMEN

Se registra por primera vez *Lineostethus marginellus* (Stål) para el estado de Campeche, México, con base en un macho colectado el 4 de septiembre de 2023 en una planta de *Annona muricata* L. (Annonaceae) en el ejido 20 de Noviembre, municipio de Calakmul.

Palabras clave. Insecta, Heteroptera, Discocephalinae, presencia, Calakmul.

DOI: 10.5281/zenodo.10403585

ABSTRACT

First record of *Lineostethus marginellus* (Stål, 1872) (Hemiptera: Pentatomidae) for Campeche, Mexico

Lineostethus marginellus (Stål) is recorded for the first time for the state of Campeche, Mexico, based on a male collected on September 4, 2023, on an *Annona muricata* L. (Annonaceae) plant, in the “ejido 20 de Noviembre”, municipality of Calakmul.

Key words. Insecta, Heteroptera, Discocephalinae, presence, Calakmul.

¹ Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. Periférico Carlos A. Molina s/n, Río Seco y Montaña 2da. Sección, C.P. 86402, Huimanguillo, Tabasco, México. ORCID: Saul Sanchez: 0000-0001-5080-4611, Axel Ricardo Guzman Canul: 0009-0007-3771-8461

* Correspondencia: sssoto@colpos.mx

INTRODUCCIÓN

Lineostethus Ruckes, 1966 (Hemiptera: Pentatomidae: Discocephalinae), es un género americano compuesto por ocho especies descritas, distribuidas desde Estados Unidos hasta Panamá, cuya longitud no supera los 10 mm y presentan en común el cuerpo ovalado con la cabeza discoide, plana y más ancha que larga, y coloración general marfil con puntos pequeños de color café (Ruckes, 1966; Garbelotto *et al.*, 2018).

Los adultos de *Lineostethus marginellus* (Stål, 1872) miden aproximadamente de 6.5 a 7.7 mm de longitud; presentan líneas longitudinales de color café en el segundo y tercer segmento antenal, así como manchas circulares del mismo color en la mitad apical de los fémures. Esta especie se diferencia de otras del género porque los machos tienen las expansiones foliáceas del borde dorsal del pigóforo de forma subrectangular, y porque el ápice de las proyecciones de la capa superior del borde ventral es agudo. Las hembras son parecidas a *L. clypeatus* (Stål, 1862) en la forma general de las placas, pero difieren de esta especie porque presentan los gonocoxitos VII más largos (Garbelotto *et al.*, 2018).

Lineostethus marginellus se distribuye en Estados Unidos, México, Honduras y Panamá. En México, los registros corresponden a los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Colima, Veracruz, Tabasco y Chiapas (Ruckes, 1966; Garbelotto *et al.*, 2018). En el presente trabajo se registra por primera vez la presencia de *L. marginellus* en el estado de Campeche, México.

MATERIAL Y MÉTODOS

El registró se basó en un individuo colectado el 4 de septiembre de 2023 en un predio de 2.5 ha con cultivos de guanábana (*Annona muricata* L.), naranja (*Citrus sinensis* (L.) Osbeck), nance (*Byrsonima crassifolia* L.), caoba (*Swietenia macrophylla* King.), cedro (*Cedrela odorata* L.) y maíz (*Zea mays* L.), el cual se encontraba rodeado en gran medida de selva mediana perennifolia, en el ejido 20 de Noviembre, municipio de Calakmul, Campeche. El relieve en la zona corresponde a lomeríos; el clima es cálido subhúmedo con lluvias de verano, con variación isotermal de 24 a 26°C y variación pluvial de 1200 a 1500 mm (INEGI, 2021).

El espécimen fue identificado bajo microscopio estereoscópico consultando el trabajo de Garbelotto *et al.* (2018), se midió con una placa micrométrica desde el clípeo hasta el extremo del abdomen y se depositó en la colección entomológica del Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco.

Figura 1: Macho de *Lineostethus marginellus* colectado en el ejido 20 de Noviembre, Calakmul, Campeche. A) Vista dorsal. B) Vista ventral, C) Antena izquierda en vista dorsal. D) Pigóforo en vista ventral. E) Pigóforo en vista dorsal. F) Pigóforo en vista posterior. Escala: 1 mm.

Figura 2: Ubicación del primer registro de *Lineostethus marginellus* en el estado de Campeche, México.

RESULTADOS Y DISCUSION

Registro: “México, Campeche, Calakmul, ejido 20 de Noviembre (Alt. 215 m, 18.45336, -89.30175), 04-IX-2023, 1 ♂ (longitud: 7 mm), colectado sobre una planta joven de *Annona muricata* L. (Annonaceae)” (figuras 1 y 2).

Al igual que el presente trabajo, son pocos los especímenes de *L. marginellus* que dieron origen a los registros en la mayoría de los estados de México donde se reporta la especie, como es el caso de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Colima, Oaxaca y Tabasco, para los que se registra uno o dos ejemplares; incluso Honduras y Panamá solo cuentan con un espécimen registrado (Garbelotto *et al.*, 2018).

Con base en el mapa de distribución de las especies de *Lineostethus* (Garbelotto *et al.*, 2018), el presente registro extiende el área de distribución de *L. marginellus* hacia el sureste de México, siendo también el primer registro para la Península de Yucatán, donde las especies registradas previamente son *L. clypeatus* y *L. sinuosus* Kochenborger & Garbelotto, 2018 (Garbelotto *et al.*, 2018).

Se desconoce si la guanábana (*A. muricata*) es una hospedera para el desarrollo de ninfas de *L. marginellus*. Tal vez esta planta fue utilizada por el adulto para alimentarse o refugiarse. La información sobre las posibles plantas hospederas de este hemíptero procede de la etiqueta de un espécimen colectado en Tabasco, en flores de *Hampea nutricia* Fryxell (Malvaceae), y de un ejemplar capturado en banano (*Musa paradisiaca* L., Musaceae) procedente de Chiapas e interceptado en Estados Unidos (Garbelotto *et al.*, 2018). Se requieren estudios para conocer varios aspectos de la historia natural de *L. marginellus* y del género *Lineostethus* en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GARBELOTTO, T.A., KOCHENBORGER, A.P.L. & CAMPOS, L.A. (2018). Revision of *Lineostethus* (Heteroptera: Pentatomidae: Discocephalini). *Zoologia* 35: 1-24. DOI: 10.3897/zoología.35.e21232

INEGI. (2021). Aspectos Geográficos Campeche 2021. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. URL: https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/areasgeograficas/resumen/resumen_04.pdf

RUCKES, H. (1966). An analysis and a breakdown of the Genus *Platycarenum* Fieber (Heteroptera, Pentatomidae, Discocephalinae). *American Museum Novitates*, 2255: 1-42. URL: <https://archive.org/details/analysisbreakdo2255ruck/analysisbreakdo2255ruck/page/42/mode/2up>

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Morpho Residency
De la Hielera CELSA, media cuadra arriba
21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.